

УДК 621.9:519.8

АВТОНОМ БОШҚАРИЛУВЧИ ТИЗИМНИНГ КУЗАТУВЧАНЛИГИ ҲАҚИДА

Ароев Дилшод Давронович

Қўқон давлат педагогика институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894607>

Аннотация. Автоном бошқарилувчи тизимларнинг ва уларнинг дифференциал-айирмали ҳоли учун кузатувчанлик хоссаси таҳлил қилинган ва камчилиги аниқланган.

Маълумки, бошқарув функциясига боғлиқ чизиқли детерминирланган дифференциал тенгламалар тизими тўла бошқарилувчанлик хоссасини қаноатлантирсагина унинг фазовий ҳолатини кузатиш мумкин. Лекин баъзи ҳолларда, тизим икки бошқарилувчан ва бошқарилмайдиган қисмларга бўлинади. [1]да автоном бошқарилувчи тизимларни бошқаришда бошқариш параметрлари сони мақбуллаштирилган, яъни тизимнинг бошқариш фазоси сиқилган. Ҳосил бўлган тизим тўла бошқарилувчанлик хоссасини қаноатлантиради, лекин дастлабки тизимга нисбатан унинг кўриниши ўзгаради. Шундай ҳолларда тизимнинг умумий ҳолатини кузатиш мумкинми – деган савол келиб чиқади. Бу саволга жавоб бериш учун автоном бошқарилувчи тизимларнинг кузатувчанлик хоссаси таҳлил қилинади.

Чизиқли детерминирланган автоном бошқарилувчи тенгламалар тизими умумий кўринишда қуйидагича берилган бўлсин:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned} \quad (1)$$

бу ерда $x = x(t) - n$ – ўлчовли тизимнинг t ($t_0 \leq t \leq T$) вақтдаги ҳолат вектори;

A – тизимнинг фазовий ҳолатини ифодаловчи ($n \times n$) – ўлчовли ўзгармас матрица;

B ($n \times m$) – ўлчовли ўзгармас матрица;

u ($1 \times n$) – ўлчовли бошқариш функцияси;

x вектор ҳолатига боғлиқ ($1 \times n$) – ўлчовли вектор;

H ($r \times n$) – ўлчовли ўзгармас матрица.

Агар (1) тенгламалар тизими чекли вақтда қирувчи ва чиқувчи параметрларни тўла ифодаласа, у ҳолда (1) автоном тизим кузатувчан дейилади.

Агар (1) тенгламалар тизимида $H = 0$ бўлса, тўла кузатувчан бўлмаган тизим ҳосил бўлади. Юқорида айтилганидек, бошқарилувчан тизимларни бошқарилувчан қисми ва бошқарилмайдиган қисмига ажратиш мумкин. Лекин тизимларни кузатувчанлигини аниқлашда тизимни иккига бўлиб бўлмайди.

[2]да келтирилган теоремага асосан агар (1) тизимда A – матрицанинг хос сонлари турли хил бўлса, яъни каррали бўлмаса, у ҳолда (1) тизим кузатувчан бўлади. Бундан келиб чиқадики, агар [1]да келтирилган ҳол бўйича (1) тизим k – бошқарилувчан бўлса, у ҳолда уни тўла кузатиб бўлмайди.

Шу жумлани икки томондан қарайлик.

Фараз қилайлик, (1)да A – матрицанинг хос сонлари каррали бўлсин. У ҳолда [2]да келтирилган леммага асосан (1) чизиқли тизим тўла бошқарилувчан бўлмайди. Натижада, (1) тизимни кўриниши қуйидагича бўлади:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned} \quad (2)$$

(2) тизим учун ўлчови k ($0 \leq k \leq n$) га тенг бўлган шундай чизиқли U қисмфазо мавжудки, биринчидан - U инвариант қисмфазо, иккинчидан (2) тизим U қисмфазода тўла кузатувчан эмас.

(2) тизим тўла кузатувчан бўлиши учун $U = 0$ бўлиши керак. Бунга мос ҳолда координаталар тизими $\bar{x} = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix}$ бўлиб, U қисмфазо $\bar{x}_2 = 0$ тенглама билан берилади. (2)

тенгламалар тизими эса қуйидагича ифодаланади [2]:

$$\begin{cases} \bar{x}_1 = \bar{A}_{11}\bar{x}_1 + \bar{A}_{12}\bar{x}_2, & y = \bar{H}_2\bar{x}_2. \\ \bar{x}_2 = \bar{A}_{22}\bar{x}_2 \end{cases} \quad (3)$$

(3) тенгламалар тизимидан агар $\bar{x}_1 = 0$ бўлса, у ҳолда $k = n$ ва (3)ни кўриниши (2) тизим билан бир хил бўлади. Натижада, [2]га асосан тизим тўла кузатувчан.

Маълумки, тизим кузатувчан бўлиши учун аввало, у бошқарилувчан бўлиши керак. Бу эса юқоридаги (1)да A – матрицанинг хос сонлари каррали бўлмаса, бошқарилувчан бўлмайди – деган фикрга зид.

Иккинчи томондан [1]даги теоремада берилган

$$\dot{x} = Ax(t) + (BC)v, \quad x(t) \in R^n, v(t) \in R^k \quad (4)$$

тизим (1) тизимга ўхшаш.

[2]да берилган теоремага асосан (1) кузатувчан тизим бўлиши учун унга ўхшаш бўлган (4) тизим тўла бошқарилувчан бўлиши керак.

Тизим тўла бошқарилувчан бўлиши учун эса Кальман мезони бажарилиши керак. (4) учун Кальман мезонининг бажарилиши [1]да кўрсатилган. Бу эса юқоридаги (1) тенгламалар тизими тўла кузатувчан бўлиши учун A матрица хос сонлари каррали бўлмаслиги керак – деган фикрга зид. Бу зиддиятлар бошқарилувчан тизимларнинг кузатувчанлиги устида қўшимча илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш заруриятини келтириб чиқаради.

Автоном бошқарилувчи тизимнинг яна бир кўриниши бошқарув функциясига боғлиқ бўлган дифференциал-айирмали тенгламалар тизимидир.

Сўнги вақтларда кечикишли аргументли ёки дифференциал-айирмали тенгламалар тизими билан машинасозлик, кимё технологияси, биология, иқтисодиёт, фан ва техникани бир қатор соҳаларининг катта қисмдаги объектлари ифодаланмоқда [3]. Бундай тенгламалар кечикувчи звеноларни билдирувчи бир гуруҳ ёки бир элементли объектлар ҳаракатини ифодалайди.

Умумий ҳолда кечикиш вақти ўзгармас, ўзгарувчан ёки тасодифий функция бўлиши мумкин.

Маълумки, жараён ва ҳодисаларни тадқиқ қилиш уларни математик тилда ифодаловчи математик моделларни куриш билан ажралмас боғланган. Ҳар бир математик

модел қатор параметрларни характерлайди: кириш ўзгарувчилари, чиқиш ўзгарувчилари, оралик ўзгарувчилар (ҳолат ўзгарувчилари).

Кечиқишга оид объектларни бошқарилувчанлик ва кузатувчанлигини аниқлаш учун бу объектларни синфларга ажратиш керак.

Кечиқишга оид объектларни математик моделларининг умумий ҳолдаги кўриниши куйидагича:

$$F(y(t), x(t), u(t), f(t), \tau_i, \theta_j) = 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (5)$$

бу ерда $y(t)$ – объектни кириш ўзгарувчилари вектори;

$x(t)$ – оралик ўзгарувчилар вектори;

$u(t)$ – бошқарув функцияси;

$f(t)$ – оғишиш вектори;

$\tau, \theta - 0 < \tau_1 < \tau_2 < \dots < \tau_n, \quad 0 < \theta_1 < \theta_2 < \dots < \theta_n$ шартларни қаноатлан-тирувчи $x(t)$ ва $u(t)$ ўзгарувчиларга мос вақтнинг кечиқишларини характерлайди.

(5) ифода вақт бўйича ўзгарувчан объектлар, яъни динамик объектларни ифодалаганлиги учун уни дифференциал, интеграл ва дифференциал-интеграл тенгламалар кўринишларида қараш мумкин.

Объектни (5) оператор кўринишидаги тенгламасининг куйидаги хоссалари мавжуд [3]:

1. Вақтнинг берилган моментидида чиқиш сигнали вақтнинг ўша моментидидаги кириш сигнали ва ҳолати билан бир қийматли аниқланади.

2. Вақтнинг кетма-кет моментларида ҳолат $u(t_0, t)$ кириш сигнали $[t_0, t)$ вақт оралиғида ва $u(t_0, t_0 - \theta_r)$ ҳолати $[t_0 - \theta_r, t)$ вақт оралиғида ҳамда $x(t_0, t_0 - \tau_l)$ ҳолати $[t_0 - \tau_l, t)$ вақт оралиғида бир қийматли аниқланади.

Келтирилган икки шарт ҳолат тенгламасини куйидаги икки тенглама билан шакллантириш мумкинлигини билдиради [3]:

$$y(t) = g_1(x(t), u(t));$$

$$x(t) = g_2(x(t_0, t_0 - \tau_i), u(t_0, t_0 - \theta_j)), \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

бу ерда g_1, g_2 – бир қийматли функциялар.

(5) тенгламани объектни ҳолати бўйича турли хил кўринишлари бор.

1. Ташқи муҳит таъсири ҳисобга олинмаган ҳолдаги, яъни изоляцияланган ҳолатдаги кўриниши

$$y(t) = Hx(t) + Du(t);$$

$$x(t) = \sum_{i=0}^l A_i x(t - \tau_i) + \sum_{i=0}^r B_i u(t - \theta_i); \quad (6)$$

$$x(t) = \phi x(t), \quad t_0 - \tau_l \leq t \leq t_0;$$

$$u(t) = \phi u(t), \quad t_0 - \theta_r \leq t \leq t_0,$$

бу ерда $\phi x(t), \phi u(t)$ – бошланғич функциялар;

A, B, H, D – мос ўлчамдаги ўзгармас матрицалар.

Бу синфнинг яна бир кўриниши $\theta = 0$ ҳоли. (6) тенгламанинг узлуксиз ҳолдаги кўриниши қуйидагича бўлади:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t - \tau) + Bu(t), \\ y(t) &= Hx(t). \end{aligned} \quad (7)$$

2. Кечикишга оид объектларнинг муҳим синфларидан бири бошқарув сигналлардаги кечикишлар бўлиб, унинг математик кўриниши (5) тенгламада $A_i = 0$ бўлади. Бу синфнинг қисм синфи сифатида “тоза” кечикиш тушунчаси мавжуд бўлиб, (6) тенгламада $A_i = 0$, $B_i = 0$ бўлади. Бундай ҳоллар кўпроқ, ишлаб чиқаришнинг узлуксиз тизимига (конвейер усулига) хосдир.

3. Кечикишга оид объектларни яна бир синфи координаталар бўйича кечикишлар. Унинг математик кўриниши (6) тенгламада $B_i = 0$ бўлади. Бундай ҳол кўпроқ, даврий бўлмаган жараёнларда, кичик агрегатлардаги жараёнлар учун ўринли.

[3]да кечикишга оид объектлар классификациясининг координатали кечикишли синфига кирувчи объектларни ифодаловчи (7) дифференциал-айирмали тенгламалар тизими учун тўла кузатувчанлик ва нисбатан кузатувчанлик тушунчалари киритилган.

Унга асосан агар ϕx бошланғич функцияни аниқлаш учун чегараланган T вақтда кирувчи ва унга мос чиқувчи параметрлари етарли бўлса, у ҳолда (7) тенгламалар тизими билан ифодаланувчи динамик объект тўла кузатувчан дейилади.

(7) тенгламалар тизими нисбатан кузатувчан бўлиши учун чегараланган T вақт ва A, H матрицалар учун қуйидаги шарт бажарилиши керак:

$$\text{rang}[(HT), A(HT), \dots, A^{n-1}(HT)] = n.$$

Динамик тизимларнинг бошқарилувчанлиги ва кузатувчанлигини юқоридаги каби назарий ишланмалари амалиётда дифференциал-айирмали тенгламалар тизими билан ифодаланувчи кечикишга оид объектлар, хусусан кимё, нефткимё, биотехника, машинасозлик ва ҳ.к. саноатларида технологик жараённи бошқаришда ва ҳолатини кузатишда муҳим аҳамиятга эга.

АДАБИЁТЛАР

1. Онорбоев Б.О. Разработка и применение метода “К-управляемости” для оптимального управления сложными технологическими тизимми. Автореф. докт. диссер. Спец. 05.13.01. Ташкент, 2005. 37 с.
2. Ли Э.Б., Маркус Л. Основы теории оптимального управления. М.: Наука. - 1976 - 576 с.
3. Системы автоматического управления с запаздыванием: учеб. пособие/ Ю.Ю. Громов, Н.А. Земской, А.В. Лагутин, О.Г. Иванова, В.М. Тютюнник. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. –76 с.